

УДК 343.9

Записочний Володимир Олегович –

аспірант

Державний податковий університет

<https://orcid.org/0009-0003-6811-8320>

Volodymyr O. Zapisochny –

PhD student,

State Tax University

(31 Universytetska Street, Irpin, 08200, Ukraine)

<https://orcid.org/0009-0003-6811-8320>

Предмет доказування у кримінальних провадженнях щодо шахрайства, вчиненого під приводом проповідування віровчень та виконання релігійних обрядів

Стаття присвячена дослідженню особливостей предмета доказування у кримінальних провадженнях, пов'язаних із шахрайством, вчиненим під приводом проповідування віровчень та виконання релігійних обрядів. У роботі аналізуються правові та криміналістичні аспекти визначення предмета доказування в таких провадженнях, що характеризуються специфічною мотивацією злочинців і особливим механізмом вчинення кримінального правопорушення.

Автором акцентовано увагу на необхідності врахування особливостей суб'єктивної сторони кримінального правопорушення, пов'язаної з використанням релігійних переконань жертв та маніпулюванням їхньою вірою задля досягнення злочинної мети. Розглядається питання щодо встановлення умислу винної особи, яка свідомо використовує релігійні практики для введення потерпілих в оману та заволодіння їхнім майном.

У статті аналізується структура предмета доказування, зокрема факти, що підлягають встановленню: спосіб вчинення кримінального правопорушення, роль релігійної діяльності як інструменту маніпуляції, обсяг і характер завданої шкоди, мотиви і цілі дій підозрюваних. Особлива увага приділена доказуванню причинно-наслідкового зв'язку між обманними діями підозрюваного та негативними наслідками для потерпілих.

Окремо розглядається питання документування кримінальних правопорушень у релігійному середовищі, специфіка збирання доказів, зокрема показань потерпілих, експертних висновків та інших даних, які можуть підтвердити факт використання релігії як засобу вчинення шахрайства.

На основі дослідження надаються рекомендації щодо вдосконалення правозастосовної практики та підвищення ефективності розслідування кримінальних проваджень зазначеної категорії. Автором підкреслюється значущість міждисциплінарного підходу, який враховує як юридичні, так і релігієзнавчі аспекти діяльності суб'єктів кримінального правопорушення.

Ключові слова: шахрайство, релігія, віровчення, доказування, кримінальне провадження, релігійні обряди, суб'єктивна сторона кримінального правопорушення.

V.O. Zapisochny Subject of Proof in Criminal Proceedings Regarding Fraud Committed under the Pretext of Preaching Beliefs and Performing Religious Rites

The article is devoted to the study of the features of the subject of evidence in criminal proceedings related to fraud committed under the pretext of preaching religious doctrines and performing religious rituals. The work analyzes the legal and forensic aspects of determining the subject of evidence in such proceedings, which are characterized by the specific motivation of criminals and a special mechanism for committing a criminal offense.

The author emphasizes the need to take into account the features of the subjective side of a criminal offense related to the use of the religious beliefs of victims and the manipulation of their faith in order to achieve a criminal goal. The issue of establishing the intent of the guilty person who knowingly uses religious practices to mislead victims and seize their property is considered.

The article analyzes the structure of the subject of evidence, in particular, the facts to be established: the method of committing a criminal offense, the role of religious activity as an instrument of manipulation, the scope and nature of the harm caused, the motives and goals of the suspects' actions. Particular attention is paid to proving the causal relationship between the suspect's fraudulent actions and the negative consequences for the victims.

Separately, the issue of documenting criminal offenses in a religious environment is considered, as well as the specifics of collecting evidence, in particular, victims' testimonies, expert opinions and other data that may confirm the fact of using religion as a means of committing fraud.

Based on the study, recommendations are provided for improving law enforcement practice and increasing the efficiency of investigating criminal proceedings of this category. The author emphasizes the importance of an interdisciplinary approach that takes into account both legal and religious aspects of the activities of subjects of a criminal offense. The article achieves its goal regarding the subject of proof in criminal proceedings regarding fraud committed under the pretext of preaching religious doctrines and performing religious rites.

Keywords: *fraud, religion, religious doctrine, evidence, criminal proceedings, religious rites, subjective side of a criminal offense.*

Постановка проблеми. Шахрайство, вчинене під приводом проповідування віровчень та виконання релігійних обрядів, є особливо небезпечним явищем, яке посягає не лише на майнові права громадян, а й на їхню духовну сферу, довіру та моральні цінності. Цей вид кримінальних правопорушень характеризується специфікою механізму вчинення, що пов'язаний із використанням релігійних переконань, обрядів та вірувань як засобів введення потерпілих в оману.

В умовах посилення релігійного плюралізму та зростання впливу релігійних організацій у суспільстві такі кримінальні правопорушення набувають дедалі більшої поширеності. Зловмисники використовують маніпулятивні техніки, прикриваючись проповідуванням віровчень або виконанням релігійних ритуалів, що ускладнює виявлення їхнього злочинного умислу та притягнення до відповідальності.

Предмет доказування у таких кримінальних провадженнях є складним і потребує врахування як юридичних, так і релігійних аспектів, що вимагає інтеграції знань із різних галузей. Складність полягає в доведенні умислу злочинця, документуванні маніпулятивних дій, визначенні обсягу завданої шкоди та встановленні причинно-наслідкового зв'язку між шахрайськими діями та негативними наслідками.

Дослідження предмета доказування у кримінальних провадженнях, пов'язаних із шахрайством, вчиненим під приводом проповідування віровчень та виконання

релігійних обрядів, є надзвичайно важливим для вдосконалення правозастосовної практики, захисту прав потерпілих та забезпечення принципів справедливості у кримінальному провадженні.

Метою статті є всебічне дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальних правопорушеннях щодо шахрайства, вчиненого під приводом проповідування віровчень та виконання релігійних обрядів приділяли увагу вітчизняні науковці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій вітчизняних вчених свідчить про обмежену кількість досліджень, присвячених предмету доказування у кримінальних провадженнях щодо шахрайства, вчиненого під приводом проповідування віровчень та виконання релігійних обрядів. Зокрема, у навчально-методичному посібнику для самостійної роботи та практичних занять з курсу «Кримінальне право України. Особлива частина» розглядаються питання посягання на здоров'я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів, однак акцент робиться на складі кримінального правопорушення та кваліфікуючих ознаках, без детального аналізу предмету доказування у випадках шахрайства. У монографії І.О. Зінченка «Кримінально-правова охорона виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина» досліджуються питання кримінально-правової охорони особистих прав і свобод, проте специфіка шахрайства під релігійним прикриттям не є основним об'єктом

аналізу. Таким чином, існує потреба у більш глибокому дослідженні предмету доказування у кримінальних провадженнях, пов'язаних із шахрайством, вчиненим під приводом релігійної діяльності. Це включає аналіз специфіки збирання та оцінки доказів, встановлення умислу та обману, а також врахування особливостей релігійних обрядів і віровчень при кваліфікації таких кримінальних правопорушень.

Невирішені раніше проблеми. Як зазначено вище питанню розслідування шахрайства, вчиненого під приводом проповідування віровчень та виконання релігійних обрядів приділяли увагу вітчизняні науковці. Водночас існує недостатність правозастосовної практики та теоретичних напрацювань щодо цієї категорії кримінальних правопорушень, що створює значні труднощі для органів досудового розслідування та суду. Сучасна кримінально-правова наука потребує нових підходів до вирішення проблем доказування, адаптованих до специфіки таких проваджень.

Виклад основного матеріалу. Зважаючи на особливості, специфічний характер та криміналістично значущу інформацію, характерну для шахрайства, вчиненого під приводом проповідування віровчень і виконання релігійних обрядів, необхідно виділити наступні групи задач, що підлягають вирішенню на початковому етапі розслідування:

- визначення наявності ознак складу кримінального правопорушення на підставі зовнішньої інформації, яка є в наявності;
- проведення кваліфікації кримінального правопорушення, склад якого простежується у діях суб'єкта, який його скоїв;
- у випадку, коли немає змоги вірно кваліфікувати діяння – вжиття заходів для відібрання потрібних додаткових даних;
- визначення всіх обставин, які необхідно встановити;
- встановлення суб'єктів, що є причетними до скоєння кримінального правопорушення;
- встановлення ролі всіх співучасників у підготовці, скоєнні та приховуванні ознак кримінального правопорушення;
- визначення всіх частин діяльності злочинного характеру;

- ідентифікація суб'єктів, що зазнали шкоди матеріального характеру через вчинене кримінального правопорушення;

- встановлення суб'єктів, що знають будь-яку інформацію щодо злочинної діяльності осіб, які є підозрюваними;

- гарантування здійснення відшкодування шкоди матеріального характеру та можливість конфіскації майна;

- з'ясування фактів, що допомогли злочинцю при вчиненні кримінального правопорушення.

Зазвичай, кримінальне провадження починається з відшукування зовнішньої інформації щодо подію, яка, на переконання особи, що заявила про вчинене кримінальне правопорушення або співробітника правоохоронних структур, має ознаки кримінального правопорушення.

На нашу думку, сукупність обставин, що підлягають встановленню, є своєрідним базисом для встановлення кола обставин, які потребують доказування. Для підтвердження цієї позиції пропонуємо таку формулу: під час досудового розслідування слідчий перш за все визначає обставини, що мають значення для кримінального провадження, а вже згодом, враховуючи їх кількісні та якісні характеристики, оцінює можливість доказування конкретних фактів та явищ на їх основі.

По суті, обставини, що потребують встановлення, виконують роль правових підстав для моделювання обставин, які підлягають доказуванню.

Моделювання кола таких обставин залежить від характеру кримінального правопорушення і визначається елементами, що входять до криміналістичної характеристики відповідного виду кримінального правопорушення. У разі, коли конкретна структурна складова не вступає у взаємодію з обстановкою кримінального правопорушення чи її елементами, він не береться до уваги в криміналістичній характеристиці, так як не створює інформаційного простору для отримання відомостей.

Отже, вчасне встановлення та моделювання кола обставин дозволяє слідчому ефективно спланувати розслідування, сформулювати криміналістичні версії та встановити методи їх перевірки. В той же час, на

наше переконання, необхідність в уточненні певних категорій інформації викликана задачами, що підлягають вирішенню на початковому етапі розслідування. Обсяг цих завдань та їх специфіка визначаються специфікою способу шахрайства, що вчиняється у певній сфері.

За наслідками проведеного дослідження ми виокремили обставини, що необхідно встановити на початковому етапі розслідування шахрайств, вчинених під приводом проповідування віровчень і виконання релігійних обрядів, а саме:

1. Подія шахрайства та джерело даних щодо його скоєння;

2. Інформація, що може посвідчувати відсутність складу кримінального правопорушення, що визначене статтею 190 Кримінального кодексу України, і говорити про відсутність факту злочинності діяння;

3. Дані, що характеризують особу потерпілого (соціально-демографічні, інтелектуальні ознаки, віктимна поведінка, психофізіологічні властивості);

4. Інформація щодо предмету злочинного посягання, ознаки та матеріальну цінність такого предмету посягання;

5. Відомості щодо розмір шкоди матеріального характеру, що була завдана;

6. Інформація, за якою можна характеризувати особу, що вчинила шахрайські дії (соціально-демографічні, соціально-рольові, інтелектуальні ознаки, індивідуальні ознаки зовнішності та психофізіологічні ознаки);

7. У випадку, коли шахрайство скоюється групою осіб:

7.1. Інформація, за якою можна охарактеризувати кожного з учасників;

7.2. Інформація, яка є підтвердженням ролі кожного зі співучасників та ступінь його вини;

7.3. Інформація про угруповання, яке займається шахрайством;

7.4. Дані щодо характерних ознак організованості злочинної групи;

8. Механізм скоєння шахрайства та правомірність діяльності структури, що має релігійне спрямування;

9. Дані щодо керівників та інших суб'єктів релігійної організації;

10. Відомості про спосіб шахрайських дій та інформація щодо можливих стадій їх реалізації (підготовка, приховування);

11. Інформація щодо методологічних прийомів, що встановлюють спосіб вчинення шахрайства, а саме відносно впливу психологічного характеру;

12. Дані щодо часу та місця скоєння шахрайських дій;

13. Інформація щодо ознак часового та просторового характеру та період шахрайської діяльності і число епізодів злочинної діяльності;

14. Дані щодо знаряддя та засоби, що використовували шахраї;

15. Інформація відносно документального підтвердження повноважень на проведення діяльності фінансового, господарського чи підприємницького спрямування;

16. Дані щодо слідової картини, що залишена в результаті скоєння шахрайства;

17. Причини та умови, що допомагали шахраям у здійсненні їх шахрайської діяльності;

18. Відношення шахраїв до скоєння інших кримінальних правопорушень.

Важливо зазначити, що запропонований перелік обставин не є вичерпним і цілком може бути доповнений залежно від ситуації, що складається у слідстві та характеристик її складових елементів.

Ми підтримуємо позицію Т. О. Мудряк, яка акцентує увагу на тому, що будь-яке розслідування має своїм початком аналіз зовнішніх даних, що розміщені в матеріалах, на підставі яких ухвалюється рішення щодо початку досудового розслідування. Головними задачами такого аналізу виступають: адекватне оцінювання, систематизація та обробка даних, які є в наявності; отримання додаткових знань; вчасне і доцільне використання інформації, що наявна у слідчого; побудова потрібних версій; моделювання завдань розслідування та знайдення нової доказової інформації. Науковиця наголошує, що саме відсутність здатності виявити головні позиції початкових даних, ознаки криміналістичного характеру щодо правопорушення, зв'язок між конкретними даними, а також встановити, які дані потрібно отримати чи конкретизувати, має наслідком те, що слідчі, особливо на початкових етапах розслідування, здійснюють проведення слідчих (розшукових) дій не дотримуючись системи і

нецілеспрямовано. Це, в свою чергу, веде до численних помилок, ігнорування важливих джерел доказової інформації, втрати часу і можливостей для їх вилучення та дослідження [1, с. 280–281].

З огляду на те, що події, пов'язані з шахрайством, часто мають швидкоплинний характер, важливим є наступне: чим швидше слідчий визначить, які обставини є важливими для розслідування, тим раніше він зможе розпочати збір доказів у цьому напрямку, що, в свою чергу, підвищить його шанси на виявлення та використання таких доказів у процесі розслідування шахрайства, вчиненого під приводом проповідування віровчень і виконання релігійних обрядів.

Висновок. У статті здійснено дослідження предмету доказування у кримінальних провадженнях щодо шахрайства, вчиненого під приводом проповідування віровчень та виконання релігійних обрядів. Зазначено, що специфіка таких правопорушень полягає в тому, що злочинці використовують релігійні переконання та довіру громадян для досягнення корисливої мети. Це вимагає особливого підходу до збору, дослідження та оцінки доказів у рамках таких проваджень.

Доведено, що предмет доказування в таких провадженнях повинен охоплювати встановлення ряду ключових обставин, зокрема: наявності факту обману чи зловживання довірою, характеру та змісту релігійних обрядів

чи віровчень, що використовувались для введення потерпілих в оману, наявності умислу обвинуваченого та його дій, спрямованих на отримання майнової вигоди, а також зв'язку між діями обвинуваченого і заподіяною шкодою.

Особливу увагу приділено необхідності врахування специфіки релігійних переконань і свободи віросповідання при розслідуванні таких правопорушень. Акцентовано на важливості дотримання балансу між охороною прав потерпілих та запобіганням порушення права на свободу релігії.

Визначено, що для ефективного розслідування шахрайства під релігійним прикриттям важливо залучати спеціальні знання, зокрема у сфері релігієзнавства, психології та культурології. Також рекомендовано вдосконалити методики слідчої та судової роботи в цій категорії кримінальних проваджень, а також розробити єдині підходи до кваліфікації таких злочинів.

Таким чином, результати дослідження сприяють поглибленню розуміння особливостей предмету доказування у провадженнях цієї категорії, а також формуванню рекомендацій щодо оптимізації процесу доказування у кримінальних провадженнях щодо шахрайства, вчиненого під приводом проповідування віровчень та виконання релігійних обрядів.

Список використаних джерел:

1. Мудряк Т. О. Криміналістичне забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Ірпінь, 2013. 235 с.
2. Курята Л. Л., Мироська А. В. Обстановка шахрайства, вчиненого під приводом проповідування віровчень та виконання релігійних обрядів та її значення для розслідування. *Підприємництво, господарство і право*. № 5. Київ, 2021. С. 258-262.
3. Кузьмічов В. С., Прокопенко Г. І. Криміналістика: навч. посіб. / заг. ред. В. Г. Гончаренка, Є. М. Моїсєєва. Київ: Юрінком Інтер, 2001. 368 с.

References:

1. Mudriak T. O. Kryminalistychnе zabezpechennia rozsliduvannia shakhraistva z finansovymy resursamy: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Irpin, 2013. 235 s.
2. Kuriata L. L., Myrovska A. V. Obstanovka shakhraistva, vchynenoho pid pryvodom propoviduvannia virovchen ta vykonannia relihiinykh obriadiv ta yii znachennia dlia rozsliduvannia. *Pidprijemnytstvo, hospodarstvo i pravo*. № 5. Kyiv, 2021. S. 258-262.

3. Kuzmichov V. S., Prokopenko H. I. Kryminalistyka: navch. posib. / zah. red. V. H. Honcharenka, Ye. M. Moiseieva. Kyiv: Yurinkom Inter, 2001. 368 s.